

महाराष्ट्रातील औद्योगिक आजारपण: कारणे, परिणाम आणि उपाय

डॉ. प्रियंका जयराम पवार

संशोधक, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. बा. आ. मराठवाडा विद्यापीठ छ. संभाजीनगर

Corresponding Author – डॉ. प्रियंका जयराम पवार

DOI - 10.5281/zenodo.18483843

गोषवारा(Abstract):

विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साद्य करने जो गूणात्मक असतो, ज्यात सर्वसमावेशकता असते, आणि जो बहूआयामी असतो. आशा पद्धतीने झालेला विकास हा शाश्वत स्वरूपाचा व भविष्यातील पिढ्यांना उपयुक्त असतो. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राचा प्रस्तूत शोधनिबंधात अभ्यास करण्यात आला. औद्योगिकीकरण हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन राहिले आहे. तथापि, गेल्या काही दशकांत अनेक औद्योगिक घटक आर्थिक, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय अडचणींमुळे आजारी पडले आहेत. या संशोधन पेपरमध्ये महाराष्ट्रातील औद्योगिक आजारपणाची संकल्पना, त्याची कारणे, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि संभाव्य उपायांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. औद्योगिक आजारपणामुळे रोजगारनिर्मिती, उत्पादनक्षमता आणि राज्याच्या आर्थिक वाढीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळून येते. योग्य धोरणात्मक सुधारणा, आर्थिक शिस्त आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणाद्वारे ही समस्या कमी करता येऊ शकते. औद्योगिक आजारपण ही एक गंभीर समस्या आहे जी महाराष्ट्रातील उद्योगांना प्रभावित करते. यामुळे उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होते, रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते.

कीवर्ड्स: औद्योगिक आजारपण, महाराष्ट्र, औद्योगिकीकरण, रोजगार, आर्थिक विकास.

प्रास्ताविक:

महाराष्ट्र हे भारतातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे विकसित झाले आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्यांपैकी एक आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या व मध्यम उद्योगांचे जाळे आहे. तरीसुद्धा अनेक उद्योग आजारी पडलेले दिसून येतात. जे उद्योग सातत्याने तोट्यात चालतात, कर्ज फेडू शकत नाहीत आणि उत्पादनक्षमतेत घट अनुभवतात, त्यांना औद्योगिक आजारी उद्योग असे म्हणतात. औद्योगिकीकरणामुळे रोजगार व आर्थिक विकास

झाला असला तरी त्यासोबतच औद्योगिक आजारपण (Industrial Diseases) ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. कारखान्यांमधील अपुरी सुरक्षितता, प्रदूषण आणि दीर्घकाळाचा धोकादायक कामाचा ताण यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत. महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रगतीचे आकडेवारी निहाय विश्लेषण केल्यास, राज्यात विविध उद्योगांची वाढ झाली आहे. काही प्रमुख आकडेवारी आहे, गुंतवणूक 2025 मध्ये महाराष्ट्रात 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. रोजगार 2025 मध्ये 50 लाख रोजगार निर्मिती होत आहे. निर्यात 2023-24 मध्ये 5 लाख 56 हजार 379

कोटी रुपयांची आणि 2024-25 मध्ये नोव्हेंबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत. औद्योगिक वीजदर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांपेक्षा स्वस्त होणार आहे, जो ₹7.38 रुपये प्रति युनिट असेल. उद्योग महाराष्ट्रात साखर, दूध, फाऊंड्री, टेक्स्टाईल, आणि फूड प्रोसेसिंग उद्योगांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक प्रगतीसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे, जसे की औद्योगिक विकासाचे नियोजन, अपर्याप्त व्यवस्थापन सुधारणे, कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, आणि प्रदूषण नियंत्रण करणे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रगतीचे आकडेवाडी निहाय विश्लेषण केल्यास, राज्यात विविध उद्योगांची वाढ झाली आहे. काही प्रमुख उद्योगांमध्ये साखर, दूध, फाऊंड्री, टेक्स्टाईल, आणि फूड प्रोसेसिंग यांचा समावेश आहे. साखर उद्योग महाराष्ट्रात साखर उद्योगाची मोठी भूमिका आहे, ज्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. दूध उद्योग दूध सहकारी चळवळीमुळे महाराष्ट्रात दूध उद्योगाची वाढ झाली आहे. फाऊंड्री उद्योग कोल्हापूरमध्ये फाऊंड्री उद्योगाची मोठी केंद्रे आहेत. टेक्स्टाईल उद्योग इचलकरंजी आणि कोल्हापूरमध्ये टेक्स्टाईल उद्योगाची मोठी केंद्रे आहेत. फूड प्रोसेसिंग उद्योग सांगलीमध्ये फूड प्रोसेसिंग उद्योगाची मोठी केंद्रे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक प्रगतीसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली आहे, जसे की औद्योगिक विकासाचे नियोजन, अपर्याप्त व्यवस्थापन सुधारणे, कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, आणि प्रदूषण नियंत्रण करणे.

औद्योगिक आजारपणाची संकल्पना:

1. औद्योगिक आजारपण म्हणजे कारखाने, खाणी, रासायनिक उद्योग, कापड गिरण्या, बांधकाम क्षेत्र

इत्यादी ठिकाणी काम करताना निर्माण होणारे शारीरिक व मानसिक आजार.

2. महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक आजार: श्वसनविकार (दमा, सिलीकोसिस, टीबी), त्वचारोग, श्रवणशक्ती कमी होणे (आवाज प्रदूषणामुळे), दृष्टीविकार, हाडे-सांध्यांचे आजार, कर्करोग (विशेषतः रासायनिक उद्योगांत), मानसिक तणाव व नैराश्य इ. प्रमाणे.
3. औद्योगिक आजारपणाची संकल्पना: औद्योगिक आजारपण म्हणजे अशी अवस्था जिथे: उद्योगाचे उत्पन्न खर्चापेक्षा कमी असते कर्ज व व्याजाची परतफेड शक्य होत नाही उत्पादन व रोजगारात घट होते.

ही समस्या विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये अधिक आढळते.

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये:

- 1) महाराष्ट्रच्या औद्योगिक आजारपणाची कारणे अभ्यासणे.
- 2) महाराष्ट्रच्या औद्योगिक आजारपणाची परिणाम अभ्यासणे.
- 3) महाराष्ट्रच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे.

औद्योगिक आजारपणाची कारणे:

- 1) कार्यस्थळाशी संबंधित कारणे: धूळ, धूर व विषारी वायू, रसायनांचा थेट संपर्क, अपुरी सुरक्षा साधने (हेल्मेट, मास्क, हातमोजे), जास्त आवाज व कंपन इ. प्रमाणे.
- 2) व्यवस्थापनाशी संबंधित कारणे, कामाचे जास्त तास, आरोग्य तपासणीचा अभाव, सुरक्षानियमांचे उल्लंघन, कामगार शिक्षणाचा अभाव इ. प्रमाणे.

- 3) पर्यावरणीय कारणे, औद्योगिक प्रदूषण, कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन, पाणी व हवा प्रदूषण..इ.प्रमाणे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक आजारपणाची कारणे विविध आहेत. काही प्रमुख कारणे आहेत.
- 4) अनियोजित औद्योगिक विकास: उद्योगांची अनियोजित वाढ आणि विस्तारामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते आणि औद्योगिक आजारपणाला चालना मिळते.
- 5)अपर्याप्त व्यवस्थापन: उद्योगांमध्ये योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव आणि अकार्यक्षमता औद्योगिक आजारपणाला कारणीभूत ठरते.
- 6)कच्च्या मालाची कमतरता: कच्च्या मालाची कमतरता आणि महागाईमुळे उद्योगांना आर्थिक नुकसान होते.
- 7)प्रदूषण: उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण पर्यावरणाचे नुकसान करते आणि औद्योगिक आजारपणाला चालना देते.
- 8)विजेचा अपुरा पुरवठा: विजेचा अपुरा पुरवठा उद्योगांच्या उत्पादनात अडथळे निर्माण करतो.
- 9)पायाभूत सुविधांची कमतरता: रस्ते, पाणी, वाहतूक व संचार सुविधा सर्वत्र पुरेशा प्रमाणात नाहीत.
- 10)आर्थिक कारणे: अपुरा भांडवलपुरवठा वाढती उत्पादनखर्च व महागाई, बँक कर्जावरील जास्त व्याजदर.
- 11) भांडवलाचा तुटवडा विशेषतः छोटे व मध्यम उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी पुरेसे कर्ज मिळणे कठीण जाते.
- 12)परवानग्या व कायदेशीर प्रक्रिया क्लिष्ट:- उद्योगांना लागणाऱ्या अनेक लहान-मोठ्या परवानग्या पारदर्शक पद्धतीने मिळत नाहीत.
- 13) व्यवस्थापकीय कारणे:- अकार्यक्षम व्यवस्थापन दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव लेखाशास्त्रीय व आर्थिक नियंत्रणाचा अभाव.
- 14) तांत्रिक कारणे:- जुनी व कालबाह्य यंत्रसामग्री आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव कमी उत्पादकता.

- 15) बाह्य कारणे:-बाजारातील तीव्र स्पर्धा सरकारी धोरणांतील बदल जागतिकीकरणाचा परिणाम.
- 16) कामगार संबंधित कारणे:- कामगार वाद व संप कौशल्याचा अभाव कमी कामगार उत्पादकता.

औद्योगिक आजारपणाचे परिणाम:

- (1) आर्थिक परिणाम: उत्पादनात घट, राज्याच्या महसुलात घट, बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जात वाढ
- (2) सामाजिक परिणाम: बेरोजगारीत वाढ, कामगारांचे जीवनमान खालावणे, सामाजिक अस्थिरता
- (3) औद्योगिक विकासावर परिणाम: नवीन गुंतवणुकीत घट, औद्योगिक वाढीचा वेग मंदावणे
- (4) कामगारांवर परिणाम: शारीरिक अशक्तपणा, कायमस्वरूपी अपंगत्व, मृत्यूचा धोका, मानसिक असंतुलन.
- (5) कुटुंबावर परिणाम: आर्थिक असुरक्षितता, उपचारांचा खर्च, सामाजिक ताणतणाव
- (6) समाज व राज्यावर परिणाम: उत्पादनक्षमता घटणे, आरोग्य व्यवस्थेवर ताण, सामाजिक विषमता वाढणे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक आजारपणावर उपाय:

- 1) सरकारी उपाययोजना: औद्योगिक पुनरुज्जीवन योजना, सुलभ कर्जपुरवठा, कर सवलती व अनुदाने
- 2) वित्तीय संस्थांची भूमिका: कर्ज पुनर्रचना, आर्थिक सल्ला व मार्गदर्शन, वेळेत वित्तपुरवठा
- 3) व्यवस्थापकीय सुधारणा: व्यावसायिक व्यवस्थापनाची नेमणूक, खर्च नियंत्रण व योग्य नियोजन,पारदर्शक लेखा प्रणाली
- 4) तांत्रिक सुधारणा: आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर, संशोधन व विकासावर भर, कौशल्य विकास प्रशिक्षण.

- 5) औद्योगिक पातळीवर: सुरक्षित कार्यस्थळाची निर्मिती, आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर, वैयक्तिक संरक्षण साधनांची सक्ती.
- 6) कामगार पातळीवर: आरोग्यविषयक प्रशिक्षण, व्यसनमुक्त जीवनशैली, नियमित वैद्यकीय तपासणी
- 7) शासकीय पातळीवर: कारखाना कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, औद्योगिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे बळकटीकरण.

निष्कर्ष (Conclusion):

1) महाराष्ट्रातील औद्योगिक आजारपण ही एक गंभीर आर्थिक व सामाजिक समस्या आहे. याची कारणे बहुआयामी असून त्यावर उपायही सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. शासन, उद्योग व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था आणि कामगार यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यास आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन शक्य आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढून राज्याचा आर्थिक विकास वेगाने साधता येईल.

2) औद्योगिक विकास हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा असला तरी कामगारांचे आरोग्य दुर्लक्षित करता येणार नाही. सुरक्षितता, जागरूकता व कायदेशीर अंमलबजावणी यांच्या माध्यमातून औद्योगिक आजारपणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल. निरोगी कामगार वर्ग हा शाश्वत औद्योगिक विकासाचा पाया आहे.

संदर्भसूची (References):

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. रमेशसिंह
2. औद्योगिक अर्थशास्त्र – प्रा. के. के. दातार
3. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अहवाल
4. भारतीय रिझर्व्ह बँक – औद्योगिक वित्त विषयक प्रकाशने
5. विविध वर्तमानपत्रे, इंटरनेट, इ. प्रमाणे.